

The Whispers

A Journal of Tribal Life, Literatures and Cultures

Published by Sanskruti Kendra, Sundargarh, Odisha, India

Volume I, Issue I, August 2024

10.5281/zenodo.13737447

ରାଜବାଟୀର କଥା

ସୁନ୍ ରେ ଭାଇ ମୋର, ମୋର ମନର ବଥା

ମୁଇଁ କାଏଁ କରବି, କେନ୍ଦ୍ରା କରବି

ତୁଇ ଚିକେ ମତେ ବତା ।

ଗଲା ହସ୍ତା ଦିନେ ମୁଇଁ ସୁନ୍ରଗଡ଼ ବୁଲି ଆସଲି

ଚାରି ଆଡ଼େ ବୁଲି ଦେଲି ନିଜର ଗୁଡ଼େ ଚାଲି ଚାଲି ।

ସୁନ୍ର ସୁନ୍ର ଘର ଦୁଆର ସବୁଆଡ଼େ ଭରା

ଗହଗହ ସହର ଭିତରେ ନାଇ ଲାଗେନ ଖରା ।

ସଡ଼କ୍ ଉପରେ ଠାମେ ଠାମେ ଲାଗି ରହିଛେ ଛକ୍

ଛକେ ଛକେ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯିବୁ ଲକ୍-ଠକ୍ ।

ଇନେ ଦୁକାନ ସେନେ ଅଫିସ୍ ସବୁ ନିଜର ଠାମେ

ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଲ୍ ବଙ୍ଗାଳା ସବୁ କଥା ନୁକୋ ମାମେ ।

ଦେଖିଦୁଖା ସାରି ରାଜବାଟୀ ଯାଇ ତୁଙ୍ଗି ଆସଲି କହ,

ସେଇଠାକୁ ତ ମୋର ଇ ଦସା, କାଏଁ କରବି ମୁଇଁ କହ ।

କାଏଁ କହବି ରେ ଭାଇ, ମୋର ମନେ ଅଛେ

ଆଘର ଦିନମାନର କଥା !

ଅକାବକା ଇବ୍ ନଦୀର, ବୁଦ୍ଧବୁଦିଆ ପାଏନ୍ ଥି

ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି, ଭାସି ଭାସି,

ରାଜମହଲର ଛାଏଁ ଟା,

ନିତି ଧୁଉଥିଲା ତାର ମଥା !

ଉପର ପରୁ ବହି ବହି ନଦୀ ଧାରର ପାଏନ,
ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ବାଟେ ଆସୁ ଆସୁ
ଗରାବ୍ ଦୁଃଖୀ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର
ଦେହେ ପିଠି ଘସୁ ଘସୁ
କେତେ କେତେ ଦୁଃଖୀ ମନଙ୍କର ଦୁଃଖତାପ ଧୁଇ,
ଦୁଃଖୀ ଜୀବନ୍ କେ ବାଟେ ବାଟେ ଶୀତଲ ସୁନ୍ଦର କରି
ସୁଆଡ଼ିହିର ସଇତାନୀ ଦରହର ଖିଡ଼ି ଥି
କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଭଉଁରୀ ଖାଇ
ହୋଇ ଯାଉଥାଏ ଅଥା ।

ଦରହର କଳା କଳା ଅତଳ ପାଏନ ଭିତରେ
ଜିଆ ମାଗୁର, ଟେଙ୍ଗିନି ଭାକୁର
ମାଛ ଥିଲେ କେତେ କେତେ ।
ପହରେ ବେଲ୍ ହେଲାନୁ ରାମୀ ମାଁ ଯେତେବେଳେ
ଘାଟକେ ଚାଲି ଆସୁଥିଲେ ଗାଧବାର ଲାଗି
ରାଜବାଟୀର ପରିଚାରିକା ମେଲେ,
ତାଙ୍କର ଦିହର ମଧ୍ୟ ଖାଏବାର ଲାଗି
ବାହରି ପଡୁଥିଲେ ଗୋ ହତ୍ତବତ୍ତାତେ
ଚକାନ୍ ଖୋଲେ ଲୁକି ରହୁଥିଲେ ଯେତେ,
ମାଛ ଝୁଆଝୁଆ ।

ନଗର ବେଢ଼ାର ଦି ମୁଡ଼େ ଥିଲେ
ଜୁଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ରାଜବାଟୀ;
ଗୁଟେ ପୁରନା, ଗୁଟେ ନୂଆଁ

କେଡ଼େ ଶାନ୍ ଶୈକତ୍ ତାଙ୍କର,

କେଡ଼େ ପରିପାଟୀ!

ଦେଖି ଦେଲେ ଛାଏଁ ଛାଏଁ

ଉଦୁଥିଲା ମୁଡ଼େ ଆଦର

ଅଜବ୍ ଭାବନାଧି ଦେହେଁ

ଶିହରି ଉଠୁଥିଲା

ସୁନି ନାମ୍ ଭବାନୀଶଙ୍କର ।

- - - - -

ଇବ୍ ନଦୀ ଯେନ୍ ଠାନ୍ ବକେଇ ପଡ଼ିଥିଲା

କୁଲେ କୁଲେ ସୁନ୍ଦର ସବୁଜ୍ ସାଜ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲା

ସେହିଠାନ୍ ବନିଥିଲା ଗାଙ୍ଗ୍ପୁରର ରାଜବାଟୀ

କୁନ୍ଦା-କୁଟି ସବୁ ଦିଗେ ଶୋଭା ଯାଉଥିଲା ଫୁଟି ।

ହେଥୁର୍ ଲାଗି ତ ନିଜର୍ ଆଘର୍ ନାମ୍ ଛାଡ଼ି

ସୁଆଡ଼ିହ୍ ନୁ ସୁନ୍ଦରଗତ୍ ନାମ୍ ଯାଇଥିଲା ପଡ଼ି ।

ବେଡ଼ା ଭିତରର ଅଗ୍ନୀ ଟା ବି ଥିଲା କେଡ଼େ ମନ୍ଲୋଭା

ଇଆଡ଼େ ମନ୍ଦିର, ସିଆଡ଼େ ମନ୍ଦିର, ମଝି ଥି ଆମ୍ବିକ୍ ଶୋଭା ।

ତଂ ତଂ ବାକୁଥାଏ ରାଜବାଟିଆ ଘଂଟା,

ତାରି ଅନୁସାରେ ହେଉଥାଏ କାମ୍ କାଜର୍ ବଦଳା-ବଂଟା ।

ପାହାଡ଼୍ ଉପରେ ଟାକି ଗୁଟେ ରାମୀ ବନେଇ ଥିଲେ ଦେଖ

ରାଜବାଟୀକେ ପାଏନ୍ ଆନିଥିଲେ ତାଙ୍କର୍ ଠାନ୍ ଚିକେ ଶିଖା ।

କାହିଁ ପାଏବ ଏଖନ, ରାଜବାଟୀ ଠାନର, ସେ ଅପରୂପ ଶୋଭା
ଗଢ଼ ଭିତରେ ପରେ, କାହିଁ ଜାହିର ଘର, ଭରିଛେ ରୁମୁକରୁମୁ ।
ବିକିରୁକା ଖାଇଗଲେ ଗୋ ବିତା ବିତା ଭୂଇଁ ମାଟି
କାହିଁ ପାଏବ ସେନେ ଆଉ ଆଗରର ରାଜବାଟୀ ।
ରାଜ ରାଜୁଡ଼ା ଲୋକମାନଙ୍କର ତ ଦସା କାଏଁ କଏହବ
କହି ବସଲେ ତମେ ନିହଲେ କାନ୍ଦିକୁନ୍ଦା ନି ପକାବ ?
ନୁକୋ ଥାନ୍ତୁ ରଜା ରାଜୀ ତାଙ୍କର ରାଜ ମହଲେ
ତାଙ୍କର ଯେତେ ଖାନ୍ଦାନୀ ଅଛନ୍ତି, ରହୁଥାନ୍ ସତେ ଭଲେ
ଦିନ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କର ନାମେ ହାମେ ସତେ ଖୁସି ଥିଲୁଁ
ଜାନ୍ତୁ କି ନି ଜାନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ, ତାଙ୍କର ନାମ ରଖୁଥିଲୁଁ
ମରି ହଜି ଗଲେ କେନେନେ, ତାଙ୍କର ଅତା ପତା ନି ନ
ନାମ ଚିକେ ଯାହା ରହି ଯାଇଛେ, ରାଜତର ଜନ ସେନ ।
ଥିବେ କେନେନେ ଘର ଦୁଆର କରି, ଭିତରେ କି ବାହରେ
କାଏଁ କରତେ ନିହଲେ ଆଉ, ତାଙ୍କର ରାଜପଦ ଗଲା ପରେ ?
ଭଲେ ଥାନ୍ତୁ ସୁଖେ ଥାନ୍ତୁ, ଯେନେନେ ଭି ଅଛନ୍ତ ସେମାନେ
ହେଉମନେ ତ ମାଲିକ୍ ବନି କରି, ନାମ ରଖିଥିଲେ ଦିନେ ।

ଜଗାସିଂହ ସରେଙ୍କ